

RELATÓRIO DE PROGRESSO DA INTERVENÇÃO DE CONSERVAÇÃO DO FRAGMENTO DE CERÂMICA PROVENIENTE DOS TRABALHOS DE PROSPECÇÃO DA CARTA ARQUEOLÓGICA DE LAGOS.

2009

Conservador-restaurador

CONTEÚDO

CONTEÚDO.....	2
INTRODUÇÃO	3
METODOLOGIA GERAL	4
IDENTIFICAÇÃO:.....	4
PROPRIEDADES DA OBRA:	5
REGISTO GRAFICO/FOTOGRAFICO	5
CONTEXTO HISTÓRICO/ARTÍSTICO	5
DESCRIÇÃO DO LOCAL DE ORIGEM (CONTEXTO AMBIENTAL).....	6
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	6
TABELA DE PRODUTOS QUÍMICOS A UTILIZAR.....	9
MEMÓRIA DESCRITIVA DO PROCESSO DE CONSERVAÇÃO	10
CONSIDERAÇÕES FINAIS	11
BIBLIOGRAFIA.....	11

INTRODUÇÃO

O presente relatório refere-se à intervenção de um dos artefactos encontrados durante os trabalhos de prospecção subaquática da Carta Arqueológica de Lagos.

Trata-se de um pequeno fragmento de cerâmica vidrada recolhida durante a verificação com mergulhadores da “MPGA 003”.

O tratamento ainda não foi ainda concluído faltando uma última fase de limpeza – remoção de óxidos de ferro presentes nas micro-fissuras do vidrado.

Este relatório é composto por um estudo através da identificação e percepção das causas das patologias apresentadas pelo objecto.

Compõe-se também por uma metodologia geral e a descrição do processo de conservação até à data deste relatório, bem como uma ficha de identificação do fragmento.

METODOLOGIA GERAL

PROTECÇÃO DA OBRA	
DESCRIÇÃO TÉCNICA	Após a saída da água, o fragmento foi colocado dentro de um recipiente com água doce, para não haver alterações de ambiente bruscas que podem afectar a estrutura da obra.

INVESTIGAÇÃO	
DESCRIÇÃO TÉCNICA	<ul style="list-style-type: none">• Pesquisa bibliográfica• Estudo técnico/artístico e comparativo Mapeamento da obra em programa informático

DESSALINIZAÇÃO	
DESCRIÇÃO TÉCNICA	Embora se trate de uma faiança coesa, e o vidro não permita a deposição de sais devido á inexistência de porosidade deve-se efectuar sempre alguns banhos de água doce ou em água desionizada. O processo pode ser feito também através da colocação do fragmento sobre água corrente tornando o processo mais rápido.

TRANSPORTE	
DESCRIÇÃO TÉCNICA	<ul style="list-style-type: none">• O transporte é feito dentro do recipiente com água fechado e transportado cuidadosamente.

EXAMES E ANÁLISES	
DESCRIÇÃO TÉCNICA	<ul style="list-style-type: none">• Testes manuais de resistência• Observação do estado da massa cerâmica (olho nu e lupa binocular)• Observação do estado do vidro (olho nu e lupa binocular) Identificação do tipo de concreções existentes através de testes químicos ou microscópicos

TRATAMENTO DO SUPORTE E CAMADA VITRIA	
DESCRIÇÃO TÉCNICA	<ul style="list-style-type: none">• Remoção mecânica das concreções calcárias• Remoção mecânica das incrustações calcárias• Remoção mecânica dos aglomerados de concreções e algas.• Remoção química dos sulfatos por emersão, com solução de Peróxido de hidrogénio de 10 a 25% em período controlado.• Remoção química das manchas de óxido de ferro pontualmente e controlado com pachos de algodão imbuídos em óxido oxálico.• Remoção química de restos de concreções calcárias mais difíceis de remover, através da imersão em solução de ácido hidroclorídrico de 10 a 20% até a acção de gás acabar. (Todos os processos de remoção química são feitos com a cerâmica saturada de água e depois do tratamento lavados em água corrente para neutralizar a acção dos ácidos)

IDENTIFICAÇÃO:

DESIGNAÇÃO:	Fragmento de prato
-------------	--------------------

PROPRIETÁRIO:	Projecto da carta arqueológica de Lagos
LOCALIZAÇÃO:	Lagos
REFERÊNCIAS:	Anomalia 032
DATA:	28/07/2009
ARQUEÓLOGO RESPONSÁVEL PROSPECÇÃO	Doutora Alexandra Figueiredo

PROPRIEDADES DA OBRA:

DIMENSÕES	Alt: 2cm	Bordo: 3,5cm	Prof: ---	Diam. 24.6cm
MATERIAIS	Cerâmica			
OBSERVAÇÕES	Existem mais dois fragmentos do mesmo objecto que poderão colar com este.			
TÉCNICAS DE CONSTRUÇÃO	Faiança			

REGISTO GRAFICO/FOTOGRAFICO

Registo fotográfico: Objecto nas suas diferentes vistas

CONTEXTO HISTÓRICO/ARTÍSTICO

CRONOLOGIA	Século XX
INFORMAÇÃO HISTÓRICA	Fragmento pertencente a um prato de faiança da fábrica de Sacavém século XX, identificado pela marca existente em outros fragmentos descobertos e que aparentemente fazem parte

	do mesmo conjunto de fragmentos.
INFORMAÇÃO ARTÍSTICA	Fragmento de cerâmica vidrado decorado com motivos geométricos monocromáticos.
PARTICULARIDADES	Nos fragmentos achados existe uma marca de fábrica (Gilman) conforme nos foi relatado pela Dra. Andreia Machado (detentora dos restantes fragmentos encontrados), que atribui uma cronologia posterior a 1909.

DESCRIÇÃO DO LOCAL DE ORIGEM (CONTEXTO AMBIENTAL)

O Oceano Atlântico é o mar que banha a costa portuguesa, sendo que a costa de Lagos se encontra muito perto do mediterrâneo. Como mar que é, o seu meio é aquoso e salgado, tendo uma salinidade média de 3,5% , potenciando a presença de sais nos objectos nele afundados.

Sendo uma zona de costa é também um local de assoreamento e desassoreamento, com correntes, termoclimas e vida subaquática. Factores que potenciam a degradação dos bens arqueológicos.

O local do objecto está a cerca de 11m de profundidade, sendo considerada baixa e onde ainda penetra a luz solar. Os objectos aí afundados podem sofrer, também, ataques por parte de microrganismos. Processo que não acontece a altas profundidades, pois a falta de luz não permite a vida de algas e organismos típicos da degradação dos bens arqueológicos.

É um ambiente hostil aos materiais, principalmente aos orgânicos, sendo que a cerâmica é dos materiais que melhor se conserva no meio subaquático.

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

No panorama geral, olhando para o fragmento como parte de um conjunto maior - o prato - encontra-se fracturado a 40%. Do ponto de vista do fragmento que é o único e objecto do nosso estudo encontra-se estruturalmente estável, quer a nível da massa cerâmica, quer a nível do vidrado de revestimento.

Salienta-se a presença sobre a sua superfície de concreções calcárias, manchas de óxidos de ferro, manchas de sulfatos, incrustações calcárias, manchas de sujidade e terra e actividade biológica como pequenas algas.

Estes elementos estão presentes de duas formas: individualmente, ocupando áreas distintas do fragmento; e em conjunto, formando aglomerados de materiais contendo um pouco de cada elemento atrás referido.

Tabela de patologias

Designação	Tipologia	Presença em obra
Concreções calcárias	Sais insolúveis	++++
Sulfatos	Sais insolúveis	+
Manchas de óxidos de ferro	Óxidos	+++
Actividade biológica – microrganismos, algas.	Orgânicos	+
Incrustações calcárias	Inorgânicos insolúvel	+
Sujidade – terra – material do meio envolvente	Inorgânicos	+

Analisando o quadro de patologias podemos verificar que o fragmento possui uma grande carga de sais insolúveis, nomeadamente de concreções calcárias formadas através do depósito de carbonato de cálcio sobre a superfície do objecto. É um material bastante duro e compacto de tom esbranquiçado e cinzento de textura irregular com zonas polidas e outras ásperas, disposta por lâminas.

“L’ anidrite carbónica contenuta nell’aria o nell’acqua reagisce facilmente e rapidamente com l’ossido o l’idrato di cálcio dando luogo alla formazione di carbonato di calcio.” (Bruno 1993)

Imagem 1: concreções calcárias presentes no fragmento. Vista ventral e dorsal

A presença de óxidos de ferro também se faz notar, principalmente, na face superior, em que a mancha de óxidos cobre a superfície do fragmento por inteiro, ao contrário da face inferior, que possui algumas manchas pontuais. Essas manchas são caracterizadas pela sua tonalidade laranja, podendo encontrar-se directamente sobre a superfície do fragmento ou misturado nas concreções. Através da observação do microscópio verifica-se que os óxidos se encontram no interior da micro fissuras do vidro causando um efeito de mancha quando visualizado a olho nu. São causados pela presença de metais perto do fragmento ou do próprio fragmento, que contém ferro na composição da sua massa cerâmica.

Imagem 2: presença de manchas de óxido de ferro no fragmento

Imagem 3: Presença de óxidos nas fissuras do vidro 20x em microscópio digital.

“As manchas negras de sulfatos são muito comuns nas cerâmicas de naufrágios marítimos” (versão traduzida). (Donny Hamilton, 1999).

No nosso caso a presença destas manchas é muito pouca e deve-se á sua cristalização em meio húmido, devido ao processo químico despoletado pelo anidrito sulfuroso presente no ambiente. Os sulfatos podem ter origem na própria cerâmica ou no ambiente que a rodeia, neste caso a probabilidade é de ser exterior uma vez que o vidrado apresenta-se aparentemente intacto. (António Araújo, 2003)

Imagem 4: presença de sulfatos (manchas negras)

Também é visível uma pequena incrustação calcária devido ao alojamento de um molusco do tipo *escafópodes* (*scaphopoda*).

Imagem 5: presença de incrustação de molusco

Actividade biológica é notada pela presença de algas em alguns pontos do fragmento misturada entre as concreções calcárias. A presença deste seres deve-se sobretudo ao meio subaquático.

Imagem 6: actividade biológica – algas

Existe ainda pequenas manchas verdes que não conseguimos identificar por falta de meios, mas sendo a sua cor verde parece-nos ser actividade biológica microscópica.

Imagem 7: área onde se encontram as manchas verdes

TABELA DE PRODUTOS QUIMICOS A UTILIZAR

DESIGNAÇÃO	TIPOLOGIA	UTILIDADE
Peróxido de hidrogénio	Solvente	Tratamento de manchas de sulfatos
Ácido oxálico	Ácido	Tratamento de manchas de óxidos de ferro
Ácido hidrocloreídrico	Ácido	Tratamento de conreções calcárias

MEMORIA DESCRITIVA DO PROCESSO DE CONSERVAÇÃO

TRANSPORTE DO FRAGMENTO PARA LABORATORIO	
DESCRIÇÃO TÉCNICA	O fragmento foi colocado dentro de um recipiente cheio com água da torneira e foi transportado e mantido dessa forma no laboratório.

DESSALINIZAÇÃO	
DESCRIÇÃO TÉCNICA	<p>Visto tratar-se de um fragmento de cerâmica vidrado a impregnação de sais não se coloca pois o vidrado torna o objecto impermeável. O fragmento foi submetido a uma lavagem com água corrente da torneira e depois ficou mergulhado em água desionizada durante uma semana.</p> <ul style="list-style-type: none">• Foto 1- fragmento em banho de água doce para remoção dos cloretos.

LIMPEZA MECÂNICA	
DESCRIÇÃO TÉCNICA	<p>Removeu-se a maior parte das concreções e incrustações do fragmento através de bisturi, seguido da limpeza química por imersão em solução de ácido hidrocloridrico a 10% durante cerca de 45 minutos.</p> <p>Repetiu-se o banho da solução de ácido hidrocloridrico durante 30 minutos para remover ainda alguns vestígios que restavam de concreções.</p>

Foto 2- Fragmento depois da limpeza química através de mergulho em solução de ácido hidrocloreídrico a 10 %.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O fragmento encontra-se estável e preparado para as próximas fases de conservação.

As concreções e incrustações foram totalmente removidas restando apenas alguns apontamentos de sulfatos e manchas de oxidação que esperamos conseguir remover durante as próximas fases de conservação.

BIBLIOGRAFIA

FABBRI, Bruno, 1993, *Il Restauro Della Ceramica*, Nardini Editore.

OAKLEY, Victoria, 2002, *Essentials in the Care And Conservation Of Historical Ceramic Objects*, Archetype Publications.

M. Nimmo, 1979, *Fattori di Deterioramento*, Instituto Cnetrale del Restauro.

HAMILTON, Donny, 1999, *Métodos para a Conservação de Materiais Arqueológicos Encontrados em Locais Subaquáticos*, Department of Anthropology, Texas A&M University.

Outras pesquisas:

http://paginas.fe.up.pt/~fff/Homepage/Con_intr.html